

I.E.S. BILINGÜE CERVANTES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE BACHILLERATO

SÍNDROME DE TURNER

AUTOR: ALEXIA SEDEÑO RODRÍGUEZ

TUTOR ACADÉMICO: ISMAIL ALI GAGO

ASIGNATURA: BIOLOGÍA

CURSO ACADÉMICO 2022/23

Agradecimientos

Me gustaría agradecer en primer lugar al tutor de este trabajo, Ismail, por saber cómo guiarme y corregirme, en segundo lugar, a M^a Teresa por proporcionarnos diversas charlas y ayudas para hacer el TIN, también a mi familia por apoyarme y aconsejarme, y por último a mi prima Natalia, que padece de síndrome de Turner y me ha ayudado a comprenderlo mejor y verlo desde un punto de vista más personal.

1-Resumen/abstract.....	1
2-Introducción.....	2
3-Objetivos.....	3
4-Metodología.....	3
5-Discusión.....	4
5.1-Síndromes genéticos.....	4
5.1.1-Explicación	4
5.1.2-Origen/causas.....	5
5.2- Síntomas.....	6
5.2.1- Síntomas físicos (previo al nacimiento, nacimiento e infancia).....	6
5.2.2- Síntomas físicos (adolescencia y adultez).....	7
5.2.3- Impacto psicológico/social.....	9
5.3-Tratamiento/diagnóstico.....	11
5.3.1- Diagnóstico.....	11
5.3.2-Tratamiento hormonas de crecimiento.....	12
5.3.3-Tratamiento estrógenos.....	14
5.3.4- Tratamiento gestágenos.....	17
5.3.5- Otros tratamientos.....	18
5.4-Reproducción y fertilidad.....	19
5.4.1-Explicación.....	19
5.4.2-Embarazo.....	20
5.5-Sociedad.....	22
5.5.1-Encuesta y resultados.....	22
5.5.2-Asociaciones.....	24
7- Conclusiones.....	25
8-Bibliografía.....	26

1-Resumen

Algunas de las grandes incógnitas que durante gran parte de la historia han estado presentes en la ciencia son las relacionadas con la genética, desde el siglo XIX en el que se comenzó a dar forma a esta rama biológica gracias al trabajo de Mendel, muchos han sido los avances, entre ellos la determinación de distintas alteraciones en las personas, como síndromes genéticos. Uno de estos, es el síndrome de Turner. Este se caracteriza por afectar tan solo a mujeres, interrumpiendo su desarrollo, debido a que su causa es la ausencia de una parte de un cromosoma X o del propio cromosoma entero. En este proyecto hablaré sobre las distintas caras de este síndrome, explicándolo desde el punto de vista científico, analizando cuáles son sus consecuencias físicas y psicológicas. Este trabajo pretende contribuir con sus ideas y sugerencias a la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible¹ Número 3: *Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.*

Palabras clave

Genética, Mendel, síndrome, cromosoma X, mujer

Abstract

Throughout history some of the greatest mysteries of science have been related to genetics. From the nineteenth century and thanks to Mendel's studies, many advances have taken place especially when it comes to genetic syndromes in human beings such as Turner's Syndrome. It is a female-only genetic disorder caused by loss of a part or all of an X chromosome. The goal of this paper is to provide a scientific explanation about this condition from different perspectives, analysing its physical and psychological consequences. This paper aims to contribute with its ideas and suggestions to the implementation of Sustainable Development Goal Number 3: *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.*

Key words

Genetics, Mendel, syndrome, X chromosome, female

¹ *Los 17 objetivos.* (s/f). Naciones unidas. <https://sdgs.un.org/es/goals> Recuperado de 15 de enero de 2023

2-Introducción

El nombre que recibe este síndrome se lo da Henry H. Turner quien detectó y anotó las primeras observaciones de este en 1938, sin embargo, su origen genético no se descubrió hasta 1959, gracias a C.E. Ford.

El síndrome de Turner afecta a 1 de cada 2500/3000 mujeres, esta causado por la desaparición total o parcial de un cromosoma, proceso que se cree que tiene lugar en las fases iniciales de los procesos de mitosis del feto.

Las consecuencias de este síndrome no son las mismas para todas las afectadas, sin embargo, hay una serie de síntomas que aparecen con mayor frecuencia y que son los que caracterizan generalmente al síndrome, como baja estatura, cuello corto, edad ósea retrasada, *genu valgo*², mamilas hipoplásicas y separadas, fallo gonadal e infertilidad.

A continuación veremos cuáles son exactamente las causas del síndrome, si puede evitarse o no, todas las posibles consecuencias que pueda tener físicamente, su impacto psicológico y social, como afecta en la vida cotidiana de las afectadas, que aspectos pueden tratarse y con qué se realizan estos tratamientos. Además, analizaremos también todo lo relacionado con su fertilidad y la posibilidad de embarazo, qué métodos existen, con qué hay que tener especial cuidado, etc. Por último, se estudiará también cual es el pensamiento de la población general en relación a este síndrome.

Por consiguiente, en este trabajo se tratará de analizar este síndrome desde diferentes puntos de vista, tanto científicos como sociales.

²Desalineación del fémur y la tibia provocando la desviación de las rodillas hacia dentro. Arnal, J. (s/f). *Genu Valgo: Deformidad en "X" de las rodillas*. Cirugía Ortopédica Traumatología deportiva. <https://traumatologomadrid.es/genu-valgo/> Recuperado de 10 de enero de 2023

3-Objetivos

El objetivo de este trabajo es aportar información sobre un síndrome que no es tan poco frecuente como se puede pensar, analizando tanto su impacto físico como psicológico, es decir, exponer cada uno de los riesgos que sufre una mujer con este síndrome, tanto en relación con su físico como con su inteligencia, capacidad de aprendizaje y habilidades sociales y emocionales. También se expondrán los numerosos avances que han tenido lugar en torno a los tratamientos para facilitar y proteger la vida de estas mujeres. Asimismo, también se pretende investigar sobre todo lo relacionado con la fertilidad y el embarazo en chicas con síndrome de Turner de manera que sea fácil de entender y se pueda recopilar la información rápidamente, por último, otro objetivo es tratar de demostrar el desconocimiento social acerca de los síndromes genéticos y cómo este afecta a las personas que los sufren.

4-Metodología

La realización de este trabajo ha consistido en investigar a través de numerosas fuentes fiables toda la información posible acerca del síndrome de Turner, entendiendo todo el contenido que se incluye y explicándolo de manera correcta con el fin de que pueda ser comprendido por todos. Esta información se divide principalmente en cinco bloques, en el primero se realiza una explicación del origen y los síntomas físicos del síndrome, en el segundo se expone el plano psicológico al que afecta, en el tercero se presentan y desarrollan los diferentes tratamientos, en el cuarto se explica toda la información necesaria sobre la fertilidad y el embarazo en mujeres con este síndrome y en el quinto se explica y asocia el síndrome de cara a la sociedad ejemplificándolo con una encuesta, realizada haciendo una serie de preguntas acerca del síndrome a 40 personas en un rango de edad de 18 a 65 años.

5. Discusión

5.1 Síndromes genéticos

5.1.1 Explicación

Los genes son segmentos de ácido desoxirribonucleico (ADN) que contienen la información necesaria para que se fabrique una proteína, la cual dará lugar a un carácter determinado en la persona. Estos genes se encuentran en el interior de los cromosomas, cada cromosoma contiene entre cientos y miles de genes de los cuales cada uno tiene su propia localización, y cada persona cuenta con 23 pares de cromosomas, (un miembro de la pareja procede del padre y el otro de la madre), es decir 46 en el núcleo de cada una de nuestras células. Se pueden diferenciar los autosomas (cromosomas no sexuales), que son 22 pares, de los cromosomas sexuales. Cada uno de los autosomas contiene y transmite la información genética de cada individuo, estos están formados por cromátidas, que son dos hebras cada una con un brazo corto y otro largo unidas por el centrómero (aunque también puede haber cromosomas de un solo brazo llamados telocéntricos), este se puede clasificar según la relación entre los brazos cortos y los largos, que determinan la posición del centrómero (metacéntrico, submetacéntrico, telocéntrico, etc.).

Teniendo esto en cuenta, los síndromes genéticos aparecen cuando se produce alguna alteración en estos cromosomas. Si esta alteración se produce en el número de cromosomas (aneuploidías) se clasifican en dos tipos, monosomías (pérdida de uno de los cromosomas) o trisomías (presencia de un cromosoma extra), algunos ejemplos serían el síndrome de Down (trisomía del par 21) o el síndrome de Patau (trisomía del par 13). Por otra parte, si estas alteraciones se producen en la estructura del cromosoma se encuentran diversos tipos, traslocaciones (intercambio de segmentos de cromosomas no homólogos), deficiencia o delección (pérdida de material cromosómico), duplicación (un segmento de cromosoma aparece más de una vez), inversión (un segmento se invierte 180 grados) e isocromosomas (ruptura de un centrómero).

Sin embargo, en el caso del par de cromosomas sexuales, par número 23, estas alteraciones producen síndromes diferentes. Este par de cromosomas tan solo interviene en la determinación del sexo del individuo, en el caso de los hombres esta formado por un cromosoma X y un cromosoma Y (**XY**) y en el caso de las mujeres por dos cromosomas X (**XX**). Las alteraciones de este par de cromosomas dan lugar a síndromes como el *síndrome de Klinefelter*, *síndrome XYY* o **síndrome de Turner**.

En los cariotipos que se muestran a continuación se pueden observar los 23 pares de cromosomas, en la imagen de la izquierda podemos ver el cariotipo de una mujer sin ninguna anomalía, se puede apreciar que tiene el par de cromosomas XX completo, y en la imagen de la derecha, vemos el cariotipo de una mujer con síndrome de Turner, pues es clara la ausencia de uno de ellos.

Figura 1: Cariotipo humano.

Figura 2: Cariotipo humano síndrome de Turner

F1 tomada de: *Reproducción y herencia.* (s/f). El cariotipo humano. <https://sites.google.com/site/reproduccionyherencia12/home/los-cromosomas-soporte-de-la-informacin-gentica/el-cariotipo-humano/cromosomas-genes-y-caracteres> Recuperado de 15 de octubre de 2022

F2 tomada de: *Síndrome de Turner.* (2022). Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Turner Recuperado de 8 de diciembre de 2022

5.1.2 Origen/Causas

Existen síndromes genéticos hereditarios, los cuales van pasando de generación en generación, y los trastornos genéticos espontáneos, que no se transmiten entre generaciones y se producen debido al material genético dañado del padre o de la madre, estos daños han podido tener lugar debido a circunstancias externas, como la exposición a sustancias dañinas (radiografías) o productos químicos o el consumo de determinados fármacos. Sin embargo, existen otros factores que pueden aumentar la probabilidad de presentar esos síndromes, uno de ellos es la edad de la madre, cuando la madre ya supera los 35 años³ el riesgo aumenta considerablemente, también aumenta cuando la pareja ya ha tenido un hijo con malformaciones congénitas o un hijo muerto al nacer, además, si la mujer ha sufrido de varios abortos espontáneos previamente sería conveniente hacer un estudio cromosómico a la pareja.

³¿Cómo influye la edad de la madre en el embarazo? (2021, febrero 8). micesarea.com. <https://www.micesarea.com/es/Blog/2021/edad-de-la-madre-en-el-embarazo.html> Recuperado de 10 de enero de 2023

En el caso concreto del síndrome de Turner, este suele tener aparición esporádica, puesto que normalmente los cromosomas parentales son normales, con lo cual, actualmente se desconocen factores de riesgo que den lugar a este síndrome, pero se sabe que está causado por una monosomía (ausencia completa del cromosoma X), un mosaicismo (algunas células tienen el par de cromosomas X completo y otras no), cambios del cromosoma X (faltan partes o hay cambios en partes del cromosoma) o por tener material del cromosoma Y en uno de los cromosomas X.

5.2 Síntomas

5.2.1 Síntomas físicos (previo al nacimiento, nacimiento e infancia)

Previo al nacimiento: Gracias a las ecografías o los análisis de ADN⁴ se pueden detectar algunos factores que sirven como indicación de la presencia de este síndrome, como son las anomalías cardíacas y renales o el acumulamiento de líquidos en zonas anormales.

Las anomalías o malformaciones cardíacas son una de las consecuencias más graves de este síndrome. Alrededor de un 55% de los casos presentan una cardiopatía congénita, que es una malformación en el corazón o vasos sanguíneos, siendo esta una causa de mortalidad temprana del 8%. Por otro lado, también pueden presentar una enfermedad vascular generalizada debido en parte a las anomalías renales y la hipertensión, lo que favorece y aumenta la posibilidad de sufrir una *cardiopatía isquémica* (estrechamiento de las arterias que llegan al corazón) o un *ictus* (lesión en los vasos sanguíneos que da lugar a una disminución de la circulación cerebral) ocasionando un 41% de muertes.

Dentro de las anomalías renales la más común es el *riñón en herradura* (fusión de ambos riñones). Este tipo de malformaciones se encuentran en el 30-50% de los casos.

Nacimiento: Las mujeres con este síndrome suelen nacer con un tamaño inferior al habitual (2-3cm menos) al igual que el peso, que suele diferenciarse por unos 500 gramos de menos. Además, suelen presentar una acumulación de linfa en tejidos blandos (*linfedema distal*), inflamación de manos y pies, mamilas separadas, tórax ancho, cuello

⁴En los que se emplea ADN fetal situado en la placenta a través de la sangre materna. Gómez Roig, M. D. (s/f). *ADN Fetal en sangre materna*. Instituto Dra. Gómez Roig. <https://www.gomezroig.com/adn-fetal/#:~:text=Esta%20t%C3%A9cnica%20consiste%20en%20aislamiento,que%20est%C3%A1%20dentro%20del%20C3%BAtero>. Recuperado de 10 de enero de 2023

alado, cabello y orejas de implantación baja, luxación de caderas, paladar arqueado o uñas displásicas.

Infancia: Los rasgos más comunes y notorios durante esta etapa son la talla baja, retraso en el crecimiento y un poco más adelante el infantilismo sexual, por otra parte, también se caracteriza por la presencia de brazos que giran hacia fuera los codos, defectos cardíacos, mandíbula inferior retraída, estrabismo y dedos de manos y pies cortos.

La talla baja se encuentra en casi el 100% de los casos, se nota desde el momento del nacimiento y se intensifica durante la pubertad, debido a que no presentan el crecimiento acelerado (“estirón”) propio de la edad, ya que este es causado por las hormonas sexuales. La talla final que alcanzan está marcada en parte por la herencia de la talla de los padres, principalmente de la madre, el grado de mosaicismo de los cromosomas y el hecho de haber estado teniendo algún tratamiento con hormonas o no, la talla media suele ser de 1,42m.

5.2.2 Síntomas físicos (adolescencia y adultez)

Durante la adolescencia es donde los síntomas se hacen más evidentes debido a la incapacidad de desarrollar los cambios sexuales correspondientes, este infantilismo sexual se explica debido a que la falta de cromosoma X acelera la desaparición de células germinales (que posteriormente se convierten en ovocitos y más tarde en óvulos), lo que dará lugar a un *insuficiencia ovárica*, que es la que produce en la mayoría de los casos esta imposibilidad de desarrollar caracteres sexuales e infertilidad. Tan solo aquellas niñas que presenten residuos de masa ovárica pueden llegar a desarrollar algunos de estos caracteres en distinta medida e incluso presentar ciclos regulares de menstruación con posibilidad de quedar embarazada.

Cuando las pacientes son ya adultas pueden aparecer otras complicaciones, por ejemplo, algunas de ellas comienzan a presentar una *disección de la aorta* (rotura en la capa interna de la aorta), (entre 30 y 35 años), que suele aparecer tras una dilatación de la raíz aórtica y requiere un gran control y vigilancia de cardiólogos. Otra complicación que aparece en un gran número de casos es el *síndrome metabólico*, las mujeres con síndrome de Turner suelen desarrollar intolerancia a la glucosa y, por tanto, un mayor riesgo a padecer de *diabetes tipo 2*, en todo caso, el riesgo aumenta con condiciones de vida sedentarias y obesidad. Por otra parte, las pacientes tienen más probabilidad de desarrollar procesos neoplásicos (tumores), especialmente tumores en ovarios (principalmente las pacientes

con parte de cromosoma Y), sistema nervioso central, vejiga, útero y melanoma (piel). Sin embargo, se cree que existe un menor riesgo de cáncer de mama.

Uno de los posibles motivos por los que este síndrome se caracteriza principalmente por la talla baja, infertilidad y otras anomalías, se relaciona con la *haploinsuficiencia genética*, es decir, la ausencia de un cromosoma X cuando debería haber dos hace que se proporcione tan solo una dosis de múltiples genes cuando en realidad debería haber dos, puesto que ambas se necesitan para el correcto desarrollo. Por ejemplo, uno de los genes que se encuentra en menor medida es el llamado gen *SHOX* (*short-stature homeobox-containing gene*) que se relaciona con anomalías esqueléticas y baja estatura.

A continuación, se pueden ver dos imágenes, en la de la izquierda tenemos una representación de como es el cuerpo de una chica con síndrome de Turner de forma general (es una imagen representativa, no todas las chicas afectadas tienen el mismo aspecto), y en la imagen de la derecha aparece una actriz muy conocida que padece este síndrome, llamada Linda Hunt.

Figura 3: Representación física general del ST

Figura 4: Actriz con ST Linda Hunt

F3 tomada de: Paradigmia. (2021, 3 junio). *El Síndrome de Turner - CURSO DE PEDIATRÍA*. <https://paradigmia.com/curso/pediatria/modulos/embriopatias-y-fetopatias/temas/el-sindrome-de-turner/> Recuperado 10 de septiembre de 2022

F4 tomada de: AGEFotostock, F. (2015). Arrivals Featuring: Linda Hunt Where: Beverly Hills, California, United States. <https://www.agefotostock.es/age/es/detalles-foto/paleyfest-especial-acontecimiento-ncis-los-angeles-fall-estreno-llegada-caracteristica-linda-hunt-donde-beverly-hills-california/WEN-wenn22862751> Recuperado 10 de septiembre de 2022

Con estas imágenes, se puede apreciar muy bien que no a todas las mujeres les afecta el síndrome de la misma manera y, aunque sí que hay algunos rasgos físicos principales y

comunes a todas como es la talla baja, no todas las afectadas tienen el mismo aspecto ni sufren de todos los síntomas posibles, de hecho, en la imagen de la izquierda se ve como tiene el tórax muy ancho y las orejas y el cabello de implantación muy baja, y sin embargo en la foto de la actriz estos rasgos no son tan notorios .

5.2.3 Impacto psicológico/social

Inteligencia y aprendizaje: Las pacientes con síndrome de Turner no suelen mostrar ninguna gran diferencia en la inteligencia, sin embargo, sí que es frecuente una dificultad mayor en el aprendizaje, especialmente en el campo del cálculo y las matemáticas, actividades visuales/espaciales, memoria a corto plazo y no verbal y comprensión de elementos abstractos entre otros (*hipoacusia*, falta de concentración y organización). Por tanto, esto da lugar a un incremento en el riesgo de sufrir *trastorno de déficit de atención e hiperactividad* (TDAH). Actualmente se piensa que estas alteraciones son causadas debido al brazo corto del cromosoma X heredado del padre, ya que afectan en mayor medida a las funciones del hemisferio derecho del cerebro.

De hecho, una prueba de esto fue un estudio llevado a cabo mediante el Test de inteligencia para adultos de Wechsler (*Wechsler Adult Intelligence Test-Revise*⁵) (1981, Wechsler), en el cual se comparaba la inteligencia de un grupo de mujeres con síndrome de Turner con el de sus hermanas sin síndrome, en este primer test el resultado fue que no había grandes diferencias respecto al IQ verbal, pero sin embargo sí que había un notable déficit en el IQ relacionado con las matemáticas y la inteligencia espacial, lo cual bajaba su IQ general, por otra parte, gracias también al Test de retención visual de Benton (*Benton Visual Retention Test-Revised*⁶) (1974, Benton) que se llevó a cabo de la misma manera, se pudo llegar a la conclusión de que las mujeres con síndrome de Turner llegan a tener por lo general un logro educacional y ocupacional menor que el resto.

Desarrollo de habilidades sociales/morales: En este ámbito influye mucho el ambiente familiar y educacional de la persona, los factores físicos más evidentes son los

⁵Pearson. (2008). *Psychological Testing: Wechsler Adult Intelligence Scale*. Mentalhelp.net. <https://www.mentalhelp.net/psychological-testing/wechsler-adult-intelligence-scale/#:~:text=The%20Wechsler%20Adult%20Intelligence%20Scale,the%20Wechsler%20Bellevue%20Intelligence%20Scale>. Recuperado de 7 enero de 2023

⁶Benton, A. L. (1991). *Benton Visual Retention Test (BVRT)*. APA Dictionary of Psychology. <https://dictionary.apa.org/benton-visual-retention-test> Recuperado de 8 de enero de 2023

que más afectan emocionalmente a la paciente, la talla baja principalmente, y esto da lugar a distintos problemas psicosociales y a la hora de establecer relaciones sociales.

Por otra parte, se han indicado en muchos casos inmadurez emocional, timidez o imagen corporal deficiente, lo que puede llevar a estados de *ansiedad*, *depresión* o *anorexia nerviosa*. Esta inmadurez emocional se desarrolla en muchos casos debido a la sobreprotección parental, infantilismo general y problemas en la adaptación e integración escolares.

La mayoría de los problemas mencionados anteriormente tienen lugar en la infancia, sin embargo, durante la adolescencia y juventud también suelen presentarse dificultades relacionadas con dependencia de la familia, baja autoestima y aceptación negativa de su propia apariencia, inicio tardío de actividades sexuales, *ansiedad social* y *distimia* (trastorno depresivo), lo que lleva a un número menor del habitual de amigos o que estos sean de edad menor a ella.

En cuanto a la edad adulta, las mujeres con síndrome de Turner suelen elegir prácticamente en su totalidad carreras no científicas ni técnicas sino más orientadas al ámbito de humanidades. Por otra parte, se conoce que también presentan una mayor dificultad para tener pareja estable, y pueden presentar complicaciones a la hora de disfrutar las relaciones sexuales (*anorgasmia* o bajo/rechazo al deseo sexual). Además, también suelen ser más vulnerables a la hora de enfrentarse a problemas o conflictos sociales.

Con respecto a este campo psicológico, se hizo un estudio⁷ en el que se realizaban distintos tests de inteligencia y funciones sociales a niñas con este síndrome de entre 3 y 12 años, las cuales no habían iniciado ningún tratamiento hormonal. Como resultado se obtuvo que todas las niñas afectadas por el síndrome diferían en prácticamente todas las funciones de respuestas sociales, excepto en la subescala de motivación social, es decir, aunque tuvieran mayores dificultades para relacionarse, lo intentaban en la misma medida que lo haría otra niña de su edad sin síndrome. También se encontraron diferencias en el rendimiento cognitivo respecto a las tareas de memoria de reconocimiento facial y en otras escalas de evaluación del comportamiento en niños como hiperactividad, atención,

⁷ Hong, D. S., Dunkin, B., & Reiss, A. L. (2011). Psychosocial functioning and social cognitive processing in girls with Turner syndrome. *Journal of developmental and behavioral pediatrics : JDBP*, 32(7), 512–520. <https://doi.org/10.1097/DBP.0b013e3182255301> Recuperado de 11 de enero de 2023

comportamiento en la vida cotidiana, atipicidad, habilidades sociales y comunicación funcional.

En cuánto al comportamiento y autoestima de las chicas con este síndrome, se realizó otro estudio⁸ en el cual se comparó a dos grupos de chicas de edades, etnias y calificaciones similares, uno formado por 97 de ellas con síndrome de Turner y otro por 93 chicas sin síndrome. Se hicieron muchas entrevistas tanto a las chicas como a sus padres, obteniendo como resultado que las que tienen el síndrome tienden a ser más inmaduras, a tener mayor debilidad con las relaciones sociales y el trabajo escolar y una autoestima más baja. Estos resultados indican una mayor inclinación por parte del grupo con síndrome de Turner (ST) a tener problemas de comportamiento, aunque en la mayoría de los casos no llega a ser algo grave.

5.3 Tratamiento y diagnóstico

5.3.1 Diagnóstico

Para realizar el diagnóstico se realiza un cariotipo, generalmente ante evidencias como la talla baja y el retraso en la pubertad. Este cariotipo debe ser en linfocitos de sangre periférica, analizando al menos 20 células. En el caso de que el cariotipo salga normal pero se siga sospechando del síndrome, es preciso realizar un análisis de otros tejidos como la mucosa bucal, fibroblastos de la piel o epitelio vesical en la orina. Aunque el mejor diagnóstico siempre será el realizado mediante un análisis de sangre fetal en sangre materna. Por otra parte, para poder asegurar que no haya posibilidad de un *gonadoblastoma* (tumor que aparece exclusivamente en pacientes con disgenesia gonadal), es necesario comprobar si hay restos de cromosoma Y.

Una vez obtenido el diagnóstico, se deberán hacer exámenes en cardiología, genética, psicología y endocrinología, se deberán descartar malformaciones urinarias mediante ecografías renales. Cuando la paciente haya cumplido ya un año, deberá asistir a oftalmología y otorrinolaringología, a partir de los dos años, se deberá realizar un seguimiento anual de la función tiroidea para descartar enfermedades celíacas. Una vez la paciente ya haya pasado los 10 años, se deberán hacer exámenes de glucosa, hepáticos, de desarrollo puberal, salud ósea y escoliosis, por último, la paciente ya en estado adulto,

⁸ McCauley, E., Ross, J. L., Kushner, H., & Cutler, G., Jr (1995). Self-esteem and behavior in girls with Turner syndrome. *Journal of developmental and behavioral pediatrics : JDBP*, 16(2), 82–88
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7790519/> Recuperado de 11 de enero de 2023

deberá hacerse análisis de sangre anualmente y cada 3-4 años debe chequear su salud cardiovascular, su audición y su densidad mineral ósea.

5.3.2 Tratamiento con Hormona de Crecimiento (rhGH)

Para tratar de resolver la talla baja de la mejor manera posible, se realiza un tratamiento con hormonas de crecimiento (rhGH). Este tratamiento debe iniciarse a partir de los dos años y medio, cuando se note una detención o descenso del crecimiento normal con respecto a la edad ósea, y no tendría que esperarse hasta los cuatro años de edad ya que los resultados son mucho mejores si se aplica antes. Se suele comenzar el tratamiento con una dosis de 0.05mg/kg al día, aunque en el caso de una respuesta insuficiente o una aplicación tardía se puede admitir aplicar hasta 0.067mg/kg al día. Este tratamiento llega a su fin cuando se alcanza una edad ósea superior a 14 años (el crecimiento en el último año es menor a 2cm). Además este también ayuda a mejorar la presión arterial y los niveles de colesterol, disminuye la masa grasa y mejora las proporciones corporales (a excepción de los pies), por otra parte, sí que empeora la sensibilidad a la insulina, pero no afecta a niveles cardiológicos ni de densidad mineral ósea. Sin embargo, se deben vigilar todos estos aspectos junto con la *epifisiolisis femoral* (fractura en el cartílago), *cifoescoliosis* (deformidad de la columna vertebral), edemas y la *hipertensión intracraneal* (presión ejercida por un acumulamiento de líquido en el cráneo) durante la aplicación del tratamiento. El uso de esta hormona da lugar a unos resultados de un crecimiento de más de 1cm de lo que se espera anualmente.

En la **Asociación Española de Pediatría** se realizó un estudio⁹ para comprobar los resultados obtenidos por este tratamiento, de 25 niñas diagnosticadas con síndrome de Turner, 17 habían sido tratadas con hormonas de crecimiento y estado bajo control hasta llegar a la talla adulta, se realizó un seguimiento y un estudio de su evolución tanto a corto (1 año) como a largo plazo. En ambos casos los resultados obtenidos fueron buenos, a corto plazo el 66,6% de las pacientes dio lugar a una velocidad de crecimiento mayor a 3cm anuales, y a largo plazo, las mujeres alcanzaron aproximadamente 10cm más de la que era su talla esperada.

⁹Arriba Muñoz Marta Ferrer Lozano José Ignacio Labarta Aizpún Jesús María Garagorri Otero, S. B. S. M. A. (Ed.). (2017). *Hormona de crecimiento y síndrome de Turner* (Vol. 82, Número 2017). Asociación española de pediatría. <https://www.analesdepediatría.org/es-hormona-crecimiento-sindrome-turner-articulo-S1695403316300030> Recuperado de 10 de enero 2023

Por otra parte, este tratamiento de hormonas rhGH puede combinarse con *oxandrolona* (medicamento de hormonas androgénicas), en aquellos casos en los que se haya comenzado el tratamiento de forma tardía (10-12 años), o en aquellos en los que los resultados no estén siendo los esperados. La dosis que se debe aplicar en estos casos es de un máximo de 0,05mg/kg al día, y a su vez se debe mantener un control de diferentes aspectos, teniendo así en cuenta la posible aceleración de la edad ósea, vigilando la presión arterial, signos de virilización, perfil lipoproteico, enzimas hepáticas o intolerancia hidrocarbonada. Este tratamiento suele dar lugar a una mejoría de entorno a un 25-50%.

Como forma de seguir corroborando el uso de este tratamiento, en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia) se realizó otro estudio¹⁰ a pacientes de síndrome de Turner que estaban siendo tratadas con hormonas de crecimiento, en este caso se realizó un seguimiento a 48 pacientes para comprobar que factores y variables podían determinar los resultados. Las conclusiones obtenidas fueron similares a las que he comentado anteriormente en cuanto a la mejoría e incremento de la talla final de las mujeres, sin embargo, en esta investigación se especificó también que el mayor aumento se produjo durante el primer año de tratamiento, y que los factores más importantes a tener en cuenta para obtener los mejores resultados son la edad al inicio del tratamiento y la edad ósea al inicio del tratamiento estrogénico (del que hablaré más tarde).

En las imágenes mostradas a continuación se pueden ver dos gráficos mostrando la talla de pacientes con síndrome de Turner, se refleja la talla alcanzada con respecto a la edad, en ambos gráficos se representa la talla de las pacientes previa al tratamiento mediante un círculo vacío y su altura más reciente tras el tratamiento con un círculo relleno. En la imagen A, se representa el aumento de la talla mediante el tratamiento tan solo con hormonas de crecimiento, y en la imagen B, se muestra el crecimiento utilizando hormonas de crecimiento junto con oxandrolona.

¹⁰ de Mingo Alemany F. Moreno Macián M. E. Álvaro Toquero S. León Cariñena, R. G. T. M. C. (Ed.).(2020). *Seguimiento de mujeres con síndrome de Turner tratadas con hormona de crecimiento en la infancia y que han alcanzado la talla final: Vol. 78 (1-2)* (Número 2020). Acta Pediátrica Española. file:///C:/Users/alsed/Downloads/e20_ORIGINAL_Sindrome_de_Turner.pdf

Figura 5: Gráficas comparación de crecimiento con los tratamientos

F5 tomada de: AGEFotostock, F. (2015). Arrivals Featuring: Linda Hunt Where: Beverly Hills, California, United States. <https://www.agefotostock.es/age/es/detalles-foto/paleyfest-especial-acontecimiento-ncis-los-angeles-fall-estreno-llegada-caracteristica-linda-hunt-donde-beverly-hills-california/WEN-wenn22862751> Recuperado 10 de septiembre de 2022

Tal y como se puede apreciar especialmente en la imagen A, el crecimiento es más evidente durante el primer año de tratamiento, a su vez, también se puede observar que el gráfico en el que se aplica también oxandrolona (B) consigue alcanzar tallas más altas, rozando los 165cm, mientras que en el otro gráfico (A), la talla más alta que se representa no llega a alcanzar los 160cm. Sin embargo, el beneficio de ambos tratamientos respecto a la no aplicación de ninguno es claramente visible pues la talla media que pueden alcanzar sin ellos es de 143cm, lo que hace que el inicio de estos procesos para las pacientes con síndrome de Turner se convierta en algo prácticamente imprescindible y que debe iniciarse cuanto antes para que los resultados sean los mejores posibles.

5.3.3 Tratamiento estrogénico

La gran mayoría de las pacientes presentan insuficiencia ovárica, que se define como el mal funcionamiento de los ovarios de manera que no producen las cantidades habituales de hormonas de estrógeno ni liberan regularmente los óvulos. Además, en algunos casos se da lugar a una pubertad espontánea incompleta (con irregularidad menstrual), este error en los ovarios puede descubrirse debido a niveles inferiores de la hormona *antimülleriana* (que indica la reserva ovárica de la mujer), *inhibina B* (regula la función ovárica y el número de ovocitos) indetectable o niveles superiores de *gonadotropinas* (hormonas que regulan los procesos relacionados con la reproducción).

Para tratar de resolver esto, se aplica un proceso de inducción a la pubertad, la edad de inicio del tratamiento debe acordarse con la paciente y su familia, normalmente se realiza entre los 11-12 años y no más tarde de los 14. Para comenzar se aplicarán dosis bajas de estrógenos, incrementándolas cada seis meses a lo largo de 2-3 años, con el objetivo de simular lo máximo posible la pubertad y sin que esto afecte al tratamiento de hormonas de crecimiento. Se realizará este tratamiento hasta la edad media de menopausia, 50-51 años. Se puede aplicar por vía transdérmica o vía oral, la opción más preferible es la primera puesto que estabiliza los niveles plasmáticos, se minimiza el primer paso hepático, el acumulo en otros tejidos y el estado procoagulante. Por otra parte, este proceso mejora el perfil cardiovascular (afectando al fallo ovárico), la *osteoporosis*, la función cognitiva y otras consecuencias de la ausencia de estrógenos en adultos, asimismo, reduce la obesidad central, la HTA (*hipertensión arterial*) y la *aterogénesis*. Sin embargo, algunos efectos secundarios pueden ser *pancreatitis*, *hipercoagulabilidad*, *retención hidrosalina*, etc.

La aplicación de este tratamiento se divide en dos fases, la inducción puberal y el tratamiento postpuberal. En cuanto a la primera fase, como ya he dicho, su objetivo es imitar lo mejor posible la pubertad natural, por lo que se trata de conseguir el desarrollo de las mamas y otros caracteres sexuales, crecimiento del útero para alcanzar la forma y el tamaño adulto (de cara a posibilidades de reproducción futuras), adquisición completa de la masa ósea, el estirón puberal, maduración psicológica, crecimiento del autoestima y ajuste social de la paciente. Por otra parte, los objetivos de la segunda fase (postpuberal) son principalmente resolver las complicaciones derivadas del déficit estrogénico (sequedad vaginal, cambios de humor, etc.) y mejorar el bienestar sexual.

Es importante tener en cuenta durante la primera fase que el tratamiento con estrógenos con un ascenso rápido podría empeorar la talla final de la paciente puesto que el estradiol (principio activo del tratamiento) aumenta la velocidad de crecimiento, pero si los niveles plasmáticos son mayores de 50pmol/L aceleraría más la edad ósea. Por este motivo la primera fase no debe durar menos de tres años ni se debe subir más de este nivel plasmático en los primeros 24 meses.

Para conseguir asemejarse más a la pubertad fisiológica, en algunos casos se prefiere realizar la primera fase mediante parches nocturnos, de manera que se aplican 0,05 µg/kg al día. Durante la segunda fase del tratamiento se recomienda aplicar entre 50 y 100 µg

de estradiol en parche renovándolo dos veces por semana, aunque hay algunos especialistas que recomiendan bajar las dosis a la mitad a partir de haber cumplido ya los 40 o 50 años. Se considera la dosis final cuando se llega al nivel fisiológico normal del ciclo íntegro de una mujer, es decir, cuando el nivel plasmático de estradiol sea de 367pmol/L.

Existen distintos tipos de estrógenos que tienen distintos niveles de eficacia y toxicidad y por tanto distintos efectos secundarios, y puesto que la paciente va a tener que aplicarse este tratamiento durante muchos años, es importante elegir el que tenga menos consecuencias en cada caso.

Uno de ellos es el *17βestradiol*, este es el más elegido actualmente, debido a que es la hormona natural que produce el ovario y el único con el que se puede vigilar el tratamiento y hacer un seguimiento del mismo mediante sus niveles plasmáticos. Se dispone de dos vías para el proceso, la transdérmica y la oral. La vía transdérmica tiene muchas más ventajas que la vía oral como he mencionado anteriormente, esta se aplica mediante parches que vienen nombrados según los microgramos que liberan en 24 horas, cambiándolos dos veces por semana, estos deben aplicarse en zonas como muslos caderas o glúteos sobre piel limpia y seca, y nunca deben aplicarse en las mamas. Sin embargo, aunque esta sea la vía más eficaz y con mayores beneficios, la vía transdérmica es la más incomoda y tediosa de utilizar, puesto que si necesitas dosis más pequeñas deberás cortar los parches y guardar el resto en el frigorífico, y además estos trocitos más pequeños tienen una adhesión peor y pueden despegarse más fácilmente.

Por otra parte, la vía oral del *17βestradiol* es menos conocida y utilizada, aunque ha demostrado cumplir con las expectativas, tanto en el desarrollo de los caracteres sexuales como en el de la edad ósea. En cuanto a su administración, se suelen dar en dosis fijas, aunque hay expertos que recomiendan hacer dosis individualizadas, de ambas maneras es preferible su consumo por la noche, puesto que es cuando la producción de IGF-1 (*factor de crecimiento insulínico 1*) es mayor.

Para poder hacer un seguimiento de este tratamiento se observan los niveles plasmáticos de este, que reflejan la secreción de la hormona por el ovario de la mujer, aunque para la posible monitorización del *17βestradiol* es necesario que este sea natural, sin derivados artificiales.

Por otro lado, encontramos el *etinilestradiol*, un estrógeno sintético apenas comercializado en España (tan solo para su uso en anticonceptivos), el cual tiene menos eficacia que el estrógeno natural tanto en el desarrollo mamario y uterino como en el de la masa ósea, además en su primer paso hepático, interfiere en la producción de IGF-1. Este medicamento se caracteriza por su gran número de efectos secundarios, eleva la presión arterial, empeora el aclaramiento de la creatinina¹¹, produce aumento de peso y otras muchas consecuencias de riesgo cardiovascular y trombogénico. Por consiguiente, el *etinilestradiol* está contraindicado para las pacientes con síndrome de Turner.

5.3.4 Tratamiento gestágenos

Los gestágenos son unas hormonas necesarias para la mujer con síndrome de Turner con el objetivo de protegerla de sufrir *hiperplasia* (aumento anormal del tamaño de un órgano o tejido) y del *carcinoma endometrial* (cáncer de endometrio (útero)). Normalmente su aplicación se hace a los dos/tres años de haber comenzado el tratamiento con estrógenos, habiendo excepciones de una aplicación previa si se sufren *metrorragias por disrupción* de forma continua (sangrado de forma irregular con origen en el útero no relacionado con la menstruación). Sin embargo, su aplicación adelantada puede causar una disminución en el crecimiento de las mamas y el útero. Este tratamiento debe aplicarse hasta acabar con el proceso de aplicación de estrógenos.

Su administración se realiza en ciclos de 12 días cada 1-3 meses, tras su administración se produciría la menstruación, también es posible aplicarlo de manera continuada de forma que se reducen o cesan los sangrados, por lo que se suministraría dos o tres veces a la semana durante todo el mes.

El gestágeno más común y elegido es la *progesterona micronizada*, esta es natural y tiene el menor número de efectos secundarios, aunque estos son muy variables dependiendo del caso, por esta razón la progesterona debe suministrarse en dosis individualizadas, por vía vaginal u oral y a la hora de dormir, puesto que producen somnolencia. Si el parche de estrógenos es de 25 microgramos, la progesterona por vía oral será de 100 microgramos al día, si el parche es de 50 microgramos, la progesterona será de 200

¹¹Disminución de su concentración en sangre. *Aclaramiento de la creatinina*. (2020, agosto 30). Labtestonline. <https://www.labtestonline.es/tests/aclaramiento-de-creatinina#:~:text=La%20creatinina%20se%20filtra%20desde,el%20ri%C3%B1%C3%B3n%20hacia%20la%20orina>. Recuperado de 9 de enero de 2023

microgramos al día (vía oral). Por otra parte, la vía de administración vaginal es mucho más eficaz, con menos cantidad de hormonas se puede conseguir el mismo efecto, además de producir menos somnolencia, por eso esta es la mejor opción y la que se elegiría en primer lugar si se tiene el consentimiento de la paciente.

Como sustituto de la *progesterona micronizada* también hay gestágenos sintéticos, como el *acetato de medroxiprogesterona* en dosis de 5-10 mg al día, la *noretisterona* en dosis de 5 mg al día, etc. Sin embargo, no se recomienda mucho su uso debido a que puede aumentar el riesgo trombótico a largo plazo.

5.3.5 Otros tratamientos

Hay ciertos tratamientos que no son muy habituales o están todavía en estudio, algunos de estos son:

El tratamiento sustitutivo androgénico, este consiste en administrar los andrógenos que deberían producir los ovarios en forma de tratamiento, sin embargo, ya se ha intentado hacer esto con la testosterona y los resultados no han sido muy beneficiosos, puesto que ha habido casos en los que no se han alcanzado mejorías pero sí efectos secundarios.

Otro tratamiento sería el estrogénico antes de la pubertad, realmente este consiste en lo mismo que el tratamiento estrogénico habitual, pero este se plantea aplicarlo durante la infancia, es decir, consiste en sustituir los pocos estrógenos que se generan fisiológicamente en esta etapa mediante el tratamiento. Todo esto se plantea debido a que se cree que esta ausencia de estrógenos en la infancia influye en el crecimiento y composición corporal, riesgo cardiovascular, masa ósea... Pero además también podría ser que influyera en los problemas de desarrollo cognitivo, (debido a la edad de la paciente) es decir, dificultades con todo lo relacionado con el cálculo y las matemáticas, visión espacial, motricidad...). Aplicando dosis bajas de estrógenos a niñas de entre 5 y 12 años con síndrome de Turner, cuando tienen entre 7 y 9 años se observa que mejoran su memoria verbal y no verbal, y cuando alcanzan edades entre 10 y 12 años desarrollan el procesamiento no verbal y la motricidad.

Para finalizar, dentro de los tratamientos para este síndrome hay que tener en cuenta que pueden incluirse algunas cirugías para solucionar problemas relacionados con la visión, cardíacos, etc, que puedan arreglarse, y por supuesto también habría que añadir cualquier

terapia psicológica que fuera necesaria especialmente durante la infancia y la adolescencia.

5.4 Reproducción y fertilidad

5.4.1 Explicación

Debido al *hipogonadismo* y fallo ovárico las mujeres con síndrome de Turner tienen carencias durante el desarrollo sexual, lo cual da lugar muchas veces a casos de infertilidad, además en caso de conseguir llegar al embarazo se eleva mucho la posibilidad de tener hijos con malformaciones o alteraciones genéticas (*síndrome de Down*, síndrome de Turner...) y de tener un aborto espontáneo. La mayoría de las mujeres con síndrome de Turner son estériles, sin embargo, existe un 5% aproximadamente de mujeres que pueden conseguir esta gestación natural, principalmente aquellas que presenten el síndrome en forma mosaica (mosaicismo), es decir, que algunas de sus células sí que tienen ambos cromosomas X y otras no, o aquellas que presenten reglas espontáneas de forma natural. De esta manera, estas mujeres sí que tendrían función ovárica suficiente como para poder quedar embarazadas y como para responder a una estimulación ovárica, proceso mediante el cual estas se aseguran tener más probabilidad de ser madres más adelante, puesto que la estimulación ovárica consiste en la maduración de varios folículos al mismo tiempo en los ovarios, por lo que se aumenta el número de ovocitos que pueden ser fecundados y asimismo la probabilidad de quedar embarazada.

Por otra parte, una gran complicación para el proceso de embarazo es que se han encontrado *cintillas ováricas* mediante ultrasonidos en la pelvis de estas mujeres e incluso en algunos casos ni siquiera llegan a identificarse los ovarios debido a su pequeño tamaño, además, las mujeres que no han recibido tratamiento estrogénico tienen un *útero hipoplásico* (un útero de tamaño prepuberal). De todas formas la mayor parte de las mujeres con síndrome de Turner presenta una *disgenesia*/malformación ovárica casi completa, estos se reducen a cintillas sin prácticamente función hormonal y esto es lo que da lugar a alteraciones en la pubertad y en la fertilidad, no obstante, hay mujeres (una minoría) en las que la involución ovárica no es completa y mantienen su función ovárica algún tiempo.

Sin embargo, hay que tener también en cuenta que los embarazos en mujeres con síndrome de Turner tienen un mayor riesgo de *disección aórtica* (ruptura de la aorta), tanto en el embarazo como en el postparto. Además, se deben hacer evaluaciones médicas

completas antes de la gestación principalmente enfocándose en las funciones cardiovasculares y renales.

5.4.2 Embarazo

Teniendo en consideración todo lo anterior, existen distintos métodos para hacer más fácil el embarazo si la madre los acepta, los cuales son:

En primer lugar, existe el **diagnóstico genético preimplantacional**, este solo se puede aplicar a las mujeres que presenten síndrome de Turner con mosaicismo, puesto que este consiste en seleccionar los embriones sanos sin alteraciones genéticas probables, para que no se den malformaciones fetales y el embarazo y parto sean viables. Este diagnóstico se haría durante la fecundación in vitro, que consiste en extraer los óvulos de la mujer y fecundarlos en el laboratorio con los espermatozoides de la pareja o donante, observando su evolución, en este momento es cuando se haría el diagnóstico genético preimplantacional, y se elige el mejor embrión, que luego se vuelve a implantar en la mujer para su embarazo. No obstante, esta técnica y todo este procedimiento suele ser bastante caro.

En segundo lugar, otro método sería la **fecundación in vitro con ovodonación**, esta es una técnica de reproducción asistida en la que se realiza el proceso de la fecundación in vitro con los óvulos de una donante anónima, de esta manera, la mujer con síndrome de Turner puede seguir estando embarazada. Esta técnica se puede realizar tanto con los espermatozoides de la pareja como también de un donante anónimo y tiene alta probabilidad de éxito. Además, previamente a quedar embarazada es preciso informar a la mujer del elevado riesgo cardiovascular que hay, puesto que un 50% de las *disecciones aórticas* ocurren en el tercer trimestre de embarazo o incluso mucho tiempo después de dar a luz, por lo que aumenta el riesgo de muerte en la madre, un 2% de mujeres con síndrome de Turner han fallecido por esta razón. Además, el parto puede ser más complicado y con muchas posibilidades de interrupción por cesárea debido a la talla baja de la mujer y a que este síndrome suele dar lugar a *desproporción cefalopélvica*. También es importante informar sobre la probabilidad de que transmitan algún cromosoma anormal a su hijo/a o que este nazca con alguna dificultad, pues muy comúnmente se registran bebés con bajo peso al nacer, *síndrome de Down*, muerte perinatal u otras anomalías, aunque también ha habido nacimiento sin complicaciones. Asimismo, una vez

conseguido el embarazo hay que tener especial consideración en algunos aspectos concretos:

Durante el período de embarazo, la mujer debe realizarse continuos controles de la presión arterial, si se llega a tener hipertensión arterial de forma sistemática, sería necesario realizar un tratamiento con fármacos anti-hipertensivos y beta bloqueadores, los cuales disminuyen la secreción de *epinefrina* (adrenalina) de forma que el corazón lata más lento y menos fuerte, por lo que se disminuye la presión arterial. Además se debe hacer un seguimiento cardiológico con resonancia magnética al final del primer y segundo trimestre y todos los meses del tercer trimestre. Si durante el embarazo se presenta una dilatación de la aorta se debe poner solución inmediatamente, con tratamiento o cirugía. Para poder diagnosticar con tiempo una posible *diabetes gestacional* se debe hacer un seguimiento continuo de los niveles de glucemia e incluso se recomienda hacer la Prueba de O'Sullivan¹² a las 24 semanas del comienzo del embarazo. Además, en caso de que la mujer presente malformaciones en los riñones se recomienda hacer también controles de los niveles de *creatinina sérica* (producto de desecho que proviene de los músculos, pasa por los riñones y se encuentra en la sangre).

Por otra parte, se tiene que evaluar el crecimiento y la circulación fetal, al igual que la circulación uteroplacentaria y la pulsatilidad de la arteria uterina, puesto que en otros casos niveles altos de este último factor se han relacionado con un alto riesgo de *preeclampsia* (presión arterial alta y daños hepáticos o renales), limitación del crecimiento del feto o muerte perinatal. En caso de *colestasis* del embarazo (daño en el hígado que altera la circulación normal de bilis), el procedimiento a seguir es el mismo que en una mujer sin síndrome de Turner.

Durante el parto vaginal o cesárea, las mujeres que no tienen desproporción cefalopélvica y cuya evolución cardiológica es buena y estable, pueden tener un parto vaginal con epidural, sin embargo, las que tienen dilatación de aorta tienen que

¹² Esta prueba consiste en medir el nivel de glucosa en sangre después de haber consumido 50 gramos de esta oralmente. ¿Qué pruebas se realizan para determinar la diabetes gestacional? (2022). Quiron Salud. <https://www.quiron salud.es/hospital-madrid/es/cartera-servicios/ginecologia-obstetricia/unidad-obstetricia/informacion-gestantes/pruebas-realizan-determinar-diabetes-gestacional#:~:text=El%20test%20de%20O%27Sullivan,de%2050%20gramos%20de%20az%20C3%BAcar>. Recuperado de 9 de enero de 2023

interrumpir el embarazo con cesárea. En cuánto a la anestesia, se puede aplicar la habitual epidural, pero se debe tener mayor cuidado en estas mujeres al hacer la punción debido a talla baja y mayor inclinación a tener *escoliosis*, sin embargo, si fuera necesaria la anestesia general, debido a sus condiciones físicas (cuello corto, mandíbula más pequeña de lo normal, etc.) puede complicarse el proceso de intubación traqueal, por lo que se sugiere que esto se haga con la paciente consciente o ligeramente sedada. La bifurcación traqueal en estas mujeres está más alta de lo normal puesto que su tráquea es más corta, por lo que hay que tener especial cuidado con otros riesgos como la *extubación accidental* o en caso de que haya un incremento de presión en la vía aérea, ruidos o alteraciones en la respiración y obtención de oxígeno, hay riesgo de *intubación endobronquial* (introducción involuntaria del tubo endotraqueal en un bronquio que puede generar daños).

Tras el parto, se debe seguir haciendo un seguimiento cardiológico con resonancia magnética puesto que el riesgo de dilatación de la aorta incrementa incluso varios meses después del fin del embarazo, hubiera o no complicaciones durante el período de gestación. Sin embargo, la vigilancia obstétrica es la misma que se realizaría a las mujeres sin síndrome de Turner. Un médico genetista debe evaluar al bebé para analizar posibles alteraciones o incluso realizar un estudio citogenético convencional en linfocitos en sangre periférica para descartar cualquier otra complicación o anomalía.

5.5-Sociedad

5.5.1-Encuesta y resultados

Este síndrome no es muy escuchado habitualmente, al igual que muchos otros, por lo que la gran mayoría de la población no sabe lo que es o en qué consiste, este desconocimiento es una de las grandes causas que dan lugar a marginación social o *bullying* hacia las personas con síndromes genéticos visibles, concretamente en este caso del síndrome de Turner. Teniendo esto en cuenta, y para demostrar el gran desconocimiento que existe en la sociedad en este aspecto, he realizado una encuesta de la cual mostraré las preguntas a continuación y después se analizarán los resultados.

Las preguntas son las siguientes:

1. ¿Conoce usted qué es un gen?	2. ¿Sabría decirme la diferencia entre enfermedad y síndrome?
3. ¿Sabe usted cuales son los cromosomas sexuales?	4. ¿Conoce algún síndrome genético?
5. ¿Conoce a alguien con algún síndrome genético?	6. ¿Ha oído hablar del síndrome de Turner?
7. ¿Cree que una persona con un síndrome genético puede sentirse discriminado/a en algunos entornos sociales?	8. Si ha respondido que sí, ¿cree que la desinformación de las personas acerca de estos síndromes puede causar esa discriminación?
9. ¿Diría usted que estaba suficientemente informado sobre este tema antes de realizar la encuesta?	10. ¿Le gustaría saber más acerca del tema a partir de ahora?

Esta encuesta se ha realizado preguntando a un total de 40 personas de edades entre 18 y 65 años que se encontraban en las calles del centro de Madrid, para obtener un resultado de la visión que tiene la población general acerca de estos temas. La mayoría de las personas responden afirmativamente a las preguntas en las que se hace referencia al conocimiento de términos básicos (gen, cromosoma...), sin embargo, aunque muchos de ellos afirman saber lo que es un síndrome genético, muy pocos conocen a alguien que presente uno, y en el caso del síndrome de Turner, tan solo el 50% de las personas encuestadas habían oído hablar alguna vez de él.

Por otra parte, el 100% de las personas dice que cree que las personas que sufren de estos síndromes se pueden sentir discriminadas en determinadas situaciones sociales, y de nuevo el 100% de los encuestados creen que la desinformación de la población general acerca de estos temas contribuye en gran medida a esta discriminación. Un 80% de las respuestas decían que estas personas reconocían no haber tenido nunca interés en buscar información sobre los síndromes genéticos, pero sí que afirman tener la voluntad de hacerlo en algún momento.

Los resultados de la encuesta confirman la suposición inicial: Las personas no están informadas acerca de estos síndromes, ni en concreto acerca del síndrome de Turner. Como se cuestiona en las preguntas de la encuesta, esta desinformación incrementa la discriminación hacia las personas que los sufren, hay testimonios de niñas con síndrome de Turner que explican haberse sentido marginadas o haber recibido alguna clase de acoso por su aspecto físico diferente por parte de otros niños y niñas, sin embargo, todo esto podría evitarse en gran medida o por lo menos disminuirse si los padres de estos niños y niñas estuvieran informados acerca de por lo menos la existencia de estos síndromes de manera que pudieran explicárselo a sus hijos y disminuir estas terribles situaciones.

5.5.2-Asociaciones

Siguiendo esta misma línea, por motivo de la divulgación del síndrome de Turner, se han creado distintas asociaciones en España que contribuyen a la expansión de la información y realizan diferentes actividades sociales solidarias con el objetivo de ayudar en todo lo posible a las chicas con este síndrome y a sus familiares. Una de ellas es la **Asociación Síndrome de Turner Alejandra Grandes**¹³, esta asociación organiza diferentes actividades como rastrillos solidarios, proyectos de reestructuración emocional, talleres, clases, etc. Todo esto para cumplir con algunos objetivos, como por ejemplo ayudar a las afectadas con el síndrome a descubrir técnicas para mejorar la memoria, para poder desenvolverse de manera adecuada en situaciones sociales y en la vida cotidiana, para la aceptación de su imagen corporal y el incremento de la confianza en sí mismas, para fomentar su independencia y para facilitar la incorporación al instituto de las adolescentes de la forma menos traumática posible. De manera que todas las actividades que se realizan están muy enfocadas a la inteligencia emocional. Otra asociación es la **Asociación Síndrome de Turner Madrid**¹⁴, la cual en 2021 se unió junto con otras asociaciones españolas y latinoamericanas de este síndrome para dar lugar a la “*marea fucsia*”, que es como denominan al hecho de que en el día 28 de agosto, que

¹³ Asociación Turner Alejandra Grandes. (2022). <https://www.asociacionturneralejandra.es/> Recuperado de 8 de enero de 2023

¹⁴Asociación Síndrome de Turner Madrid-ASTM. (2021). FEDER. <https://www.enfermedades-raras.org/movimiento-asociativo/entidades-asociadas/asociacion-sindrome-de-turner-madrid> Recuperado de 8 de enero de 2023

es el Día Internacional del síndrome de Turner, se enciendan luces fucsias en distintos monumentos de ciudades españolas, entre los que destacan la Fuente de Cibeles de

Madrid.

Figura 6: Fuente de Cibeles iluminada en el DIST

F6 tomada de: Secreto, M. (2020, 24 agosto). *La Cibeles se iluminará de rosa el 28 de agosto por el Síndrome de Turner.* Madrid Secreto <https://madridsecreto.co/sindrome-turner-homenaje/> Recuperado 10 de septiembre de 2022

7-Conclusión

En este trabajo se han podido analizar diferentes aspectos del síndrome, pero como forma de resumir lo más importante es necesario destacar que el síndrome de Turner lo sufren 1 de cada 2500 mujeres, y tan solo el 1% de los fetos que muestran signos del síndrome sobreviven. Es causado debido a que estas chicas no presentan el par de cromosomas sexuales XX completo, y esto da lugar a un aspecto físico caracterizado principalmente por una talla baja, tórax ancho, orejas y cabello de implantación baja, etc. Además, también tienen un mayor riesgo de padecer otras enfermedades o condiciones, tienen un mayor riesgo cardiológico y renal, suelen tener también problemas en la vista, como el estrabismo, y en la audición. Por otra parte, principalmente en la adolescencia y pubertad ya se empiezan a ver los síntomas del fallo gonadal, como es el ausente desarrollo de caracteres sexuales, como el crecimiento de las mamas y la maduración del útero. También se han analizado las consecuencias psicológicas que tiene este síndrome, en cuanto a la inteligencia y el aprendizaje, muestran más dificultades en áreas relacionadas con las matemáticas, el cálculo, la visión espacial o la memoria, asimismo, también presentan problemas en cuanto a habilidades sociales y emocionales, esto puede dar lugar a problemas de comportamiento o de autoestima.

Se han expuesto los principales tratamientos para resolver la talla baja (con hormonas de crecimiento) y los problemas en el desarrollo de caracteres sexuales (con estrógenos y gestágenos), de manera que se imite el desarrollo puberal fisiológico. Por otra parte, también se ha explicado todo lo relacionado con la fertilidad, la posibilidad de embarazo,

los métodos para ello, los riesgos y las precauciones que hay que tomar en cada fase del embarazo y la gestación, etc.

Y finalmente se ha planteado la desinformación social que existe acerca de este síndrome, cómo esta afecta a las mujeres que lo padecen y se han indicado algunas asociaciones creadas para ayudarlas.

8-Bibliografía

1. Aclaramiento de la creatinina. (2020, agosto 30). Labtestonline. <https://www.labtestsonline.es/tests/aclaramiento-de-creatinina#:~:text=La%20creatinina%20se%20filtra%20desde,el%20ri%C3%B1%C3%B3n%20hacia%20la%20orina> Recuperado de 9 de enero de 2023
2. Alamo, A. R. del. (2018, 8 marzo). Problemas psicológicos y neuropsicológicos del síndrome de Turner. *psicologia-online.com*. <https://www.psicologia-online.com/problemas-psicologicos-y-neuropsicologicos-del-sindrome-de-turner-2623.html> Recuperado 9 de septiembre de 2022
3. Ana Coral Barreda Bonis, I. G. C. (2019). Síndrome de Turner. *Asociación Española de Pediatría*, 1(2019) 267–283. https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/17_sind_turner_retr.pdf Recuperado de 3 de diciembre de 2022
4. Arnal, J. (s/f). *Genu Valgo: Deformidad en “X” de las rodillas*. Cirugía Ortopédica y Traumatología deportiva. <https://traumatologomadrid.es/genu-valgo/> Recuperado de 10 de enero de 2023
5. Arriba Muñoz Marta Ferrer Lozano José Ignacio Labarta Aizpún Jesús María Garagorri Otero, S. B. S. M. A. (Ed.). (2017). *Hormona de crecimiento y síndrome de Turner* (Vol. 82, Número 2017). Asociación española de pediatría. <https://www.analesdepediatria.org/es-hormona-crecimiento-sindrome-turner-articulo-S1695403316300030> Recuperado de 10 de enero de 2023
6. Asociación Síndrome de Turner Madrid-ASTM. (2021). FEDER. <https://www.enfermedades-raras.org/movimiento-asociativo/entidades-asociadas/asociacion-sindrome-de-turner-madrid> Recuperado de 8 de enero de 2023
7. Asociación Turner Alejandra Grandes. (2022). <https://www.asociacionturneralejandra.es/> Recuperado de 8 de enero de 2023
8. Benton, A. L. (1991). *Benton Visual Retention Test (BVRT)*. APA Dictionary of Psychology. <https://dictionary.apa.org/benton-visual-retention-test> Recuperado de 8 de enero de 2023
9. ¿Cómo influye la edad de la madre en el embarazo? (2021, febrero 8). micesarea.com. <https://www.micesarea.com/es/Blog/2021/edad-de-la-madre-en-el-embarazo.html> Recuperado de 10 de enero de 2023
10. del Vayo Inmaculada Domínguez Pascual Carmen González Cejudo M^a Ángeles Martínez Maestre, E. G. G. C. Á. (2017). Tratamiento del hipogonadismo en el Síndrome de

Turner. *Endocrinología pediátrica*, 8(2017), 62–72.
<https://www.endocrinologiapediatrica.org/modules.php?name=articulos&idarticulo=390&idlangart=ES> Recuperado de 15 de octubre de 2022

11. de Mingo Alemany F. Moreno Macián M. E. Álvaro Toquero S. León Cariñena, R. G. T. M. C. (Ed.). (2020). *Seguimiento de mujeres con síndrome de Turner tratadas con hormona de crecimiento en la infancia y que han alcanzado la talla final: Vol. 78 (1-2)* (Número 2020). *Acta Pediátrica Española*.
file:///C:/Users/alsed/Downloads/e20_ORIGINAL_Sindrome_de_Turner.pdf

12. Dungan, J. S. (2022). Introducción a los trastornos genéticos. *MANUAL MSD*.
<https://www.msmanuals.com/es-es/hogar/salud-femenina/detecci%C3%B3n-de-trastornos-gen%C3%A9ticos-antes-y-durante-el-embarazo/detecci%C3%B3n-gen%C3%A9tica-antes-del-embarazo> Recuperado de 15 de octubre de 2022

13. Eunice López Muñoz, Adelina Hernández Zarco, Alfonso Hernández Peñafiel. (2012). Implicaciones clínicas del síndrome de Turner en la fertilidad y el embarazo. *Ginecol Obstet Mex*, 80(8)(2012), 521–527. <https://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2012/gom128e.pdf> Recuperado 10 de septiembre de 2022.

14. Gil, Marielsa. (13 de julio de 2022). Autosomas. Lifeder.
<https://www.lifeder.com/autosomas/>. Recuperado 9 de septiembre de 2022

15. Gómez Roig, M. D. (s/f). *ADN Fetal en sangre materna*. Instituto Dra. Gómez Roig.
<https://www.gomezroig.com/adn-fetal/#:~:text=Esta%20t%C3%A9cnica%20consiste%20en%20aislamiento,que%20est%C3%A1%20dentro%20del%20%C3%BAtero>. Recuperado de 10 de enero de 2023

16. Gravholt, C. H., Viuff, M. H., Brun, S., Stochholm, K., & Andersen, N. H. (2019). Turner syndrome: mechanisms and management. *Nature reviews. Endocrinology*, 15(10), 601–614.
<https://doi.org/10.1038/s41574-019-0224-4>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=turner+syndrome> Recuperado de 16 de octubre de 2022

17. Hong, D. S., Dunkin, B., & Reiss, A. L. (2011). Psychosocial functioning and social cognitive processing in girls with Turner syndrome. *Journal of developmental and behavioral pediatrics : JDBP*, 32(7), 512–520. <https://doi.org/10.1097/DBP.0b013e3182255301> Recuperado de 10 de enero de 2023

18. J L Ross, G Stefanatos, D Roeltgen, H Kushner, G B Cutler Jr. (1995). Ullrich-Turner syndrome: neurodevelopmental changes from childhood through adolescence. *American journal of medical genet*, 58 (1)(1995), 74–82. <https://doi.org/10.1002/ajmg.1320580115> Recuperado 9 de septiembre de 2022

19. *Los 17 objetivos*. (s/f). Naciones unidas. <https://sdgs.un.org/es/goals> Recuperado de 15 de enero de 2023

20. Marco, S. S. B. (2017, 1 febrero). *Hormona de crecimiento y síndrome de Turner* / *Anales de Pediatría*. <https://www.analesdepediatría.org/es-hormona-crecimiento-sindrome-turner-articulo-S1695403316300030> Recuperado 9 de septiembre de 2022
21. McCauley, E., Ross, J. L., Kushner, H., & Cutler, G., Jr (1995). Self-esteem and behavior in girls with Turner syndrome. *Journal of developmental and behavioral pediatrics : JDBP*, 16(2), 82–88 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7790519/> Recuperado de 11 de enero de 2023
22. McCauley, E., Kay, T., Ito, J., & Treder, R. (1987). The Turner syndrome: cognitive deficits, affective discrimination, and behavior problems. *Child development*, 58(2), 464–473. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3829787/> Recuperado 9 de septiembre de 2022
23. Paraíso, B., & Salvador, Z. (2019, 5 abril). *Síndrome de Turner: causas, características y embarazo*. Reproducción Asistida ORG. <https://www.reproduccionasistida.org/ser-madre-con-sindrome-de-turner/#:%7E:text=de%20funci%C3%B3n%20ov%C3%A1rica,-.Ovodonaci%C3%B3n,t%C3%A9rmino%20una%20gestaci%C3%B3n%20sin%20problemas> Recuperado 10 de septiembre de 2022
24. Pearson. (2008). *Psychological Testing: Wechsler Adult Intelligence Scale*. Mentalhelp.net. <https://www.mentalhelp.net/psychological-testing/wechsler-adult-intelligence-scale/#:~:text=The%20Wechsler%20Adult%20Intelligence%20Scale,the%20Wechsler%20Bellevue%20Intelligence%20Scale>. Recuperado de 7 enero de 2023
25. ¿Qué pruebas se realizan para determinar la diabetes gestacional? (2022). Quiron Salud. <https://www.quiron salud.es/hospital-madrid/es/cartera-servicios/ginecologia-obstetricia/unidad-obstetricia/informacion-gestantes/pruebas-realizan-determinar-diabetes-gestacional#:~:text=El%20test%20de%20O%20B4,de%2050%20gramos%20de%20az%C3%BAcar>. Recuperado de 9 de enero de 2023
26. Romans, S. M., Stefanatos, G., Roeltgen, D. P., Kushner, H., & Ross, J. L. (1998). Transition to young adulthood in Ullrich-Turner syndrome: neurodevelopmental changes. *American journal of medical genetics*, 79(2), 140–147. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9741472/> Recuperado 9 de septiembre de 2022
27. Ron, G. Rosenfeld, MD Kenneth, M. Attie, MD James, Frane Ph, D Anne Brasel, MD Stephen Burstein MD, PhD Jose F. Cara MD, Steven Chernausk, MD Ronald W. Gotlin MD Joyce Kuntze RN Barbara M. Lippe MD C. Patrick Mahoney MD Wayne V. Moore MD, PhD Paul Saenger MD Ann J. Johanson. (1998). Growth hormone therapy of Turner's syndrome: Beneficial effect on adult height. *The Journal of Pediatrics*, 132(1998), 319–324. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022347698704524> Recuperado de 15 de octubre de 2022
28. Ross, J., Zinn, A., & McCauley, E. (2000). Neurodevelopmental and psychosocial aspects of Turner syndrome. *Mental retardation and developmental disabilities research reviews*, 6(2), 135–141. [https://doi.org/10.1002/1098-2779\(2000\)6:2<135::AID-MRDD8>3.0.CO;2-K](https://doi.org/10.1002/1098-2779(2000)6:2<135::AID-MRDD8>3.0.CO;2-K) Recuperado 9 de septiembre de 2022
29. Sartori, M. S. & López, M. C. (2016). Habilidades sociales: Su importancia en mujeres con diagnóstico de Síndrome de Turner. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y*

<https://docs.google.com/document/d/1FPjNV4jCwB0e18AD8I-dGOjGm-gv8PUNXPHeG1bZGeE/edit> Recuperado de 16 de octubre de 2022

30. Turner Syndrome Foundation. (2019, 2 septiembre). *Qué es el Síndrome de Turner*. <https://turnersyndromefoundation.org/en-espanol/que-es-el-sindrome-de-turner/> Recuperado 9 de septiembre de 2022

Bibliografía de figuras

F1. *Reproducción y herencia*. (s/f). El cariotipo humano. <https://sites.google.com/site/reproduccionyherencia12/home/los-cromosomas-soporte-de-la-informacin-gentica/el-cariotipo-humano/cromosomas-genes-y-caracteres> Recuperado de 15 de octubre de 2022

F2. *Síndrome de Turner*. (2022). Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Turner Recuperado de 8 de diciembre de 2022

F3. Paradigmia. (2021, 3 junio). *El Síndrome de Turner - CURSO DE PEDIATRÍA*. <https://paradigmia.com/curso/pediatria/modulos/embriopatas-y-fetopatas/temas/el-sindrome-de-turner/> Recuperado 10 de septiembre de 2022

F4. AGEFotostock, F. (2015). Arrivals Featuring: Linda Hunt Where: Beverly Hills, California, United States. <https://www.agefotostock.es/age/es/detalles-foto/paleyfest-especial-acontecimiento-ncis-los-angeles-fall-estreno-llegada-caracteristica-linda-hunt-donde-beverly-hills-california/WEN-wenn22862751> Recuperado 10 de septiembre de 2022

F5. Lanes, R. (s. f.). *EFEECTO DE LA TERAPIA CON HORMONA DE CRECIMIENTO Y DE LA PUBERTAD (INDUCIDA CON ESTRÓGENOS O ESPONTÁNEA) SOBRE LA TALLA FINAL ALCANZADA POR NIÑAS CON SÍNDROME DE TURNER*. https://www.redalyc.org/journal/3755/375564082002/html/#redalyc_375564082002_ref5 Recuperado 10 de septiembre de 2022

F6. Secreto, M. (2020, 24 agosto). *La Cibeles se iluminará de rosa el 28 de agosto por el Síndrome de Turner*. Madrid Secreto <https://madridsecreto.co/sindrome-turner-homenaje/> Recuperado 10 de septiembre de 2022